

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФОРМИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Ящук Анна Иосифовна, декан факультета повышения квалификации и переподготовки Института информационных технологий Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, кандидат экономических наук, доцент, Минск, Республика Беларусь
+375 29 630 08 98

Аннотация.

В статье рассматривается влияние цифровых технологий на формирование инновационной экономики Республики Беларусь. Автор анализирует ключевые элементы цифровой инфраструктуры, способствующие развитию цифровой экономики в стране, а также исследует их влияние на экономический рост. Особое внимание уделяется проблемам и вызовам, с которыми сталкивается Республика Беларусь при переходе к инновационным моделям экономического роста. Статья предлагает рекомендации по преодолению выявленных трудностей и оптимизации процессов цифровизации.

Ключевые слова: цифровые технологии, инновационная экономика, цифровизация, цифровая инфраструктура, цифровая грамотность, экономический рост, конкурентоспособность.

Введение.

В условиях глобализации и стремительного технологического прогресса цифровые технологии становятся ключевым фактором, определяющим развитие современных экономик. Они не только трансформируют традиционные бизнес-модели, но и создают новые возможности для роста и инноваций. Республика Беларусь, обладая значительным потенциалом в

области информационных технологий и научных исследований, активно внедряет цифровые решения в различные сферы экономики [1].

Актуальность исследования цифровых технологий в контексте формирования инновационной экономики в Беларуси обусловлена необходимостью адаптации к быстро меняющимся условиям мирового рынка и повышением конкурентоспособности страны. В последние годы наблюдается рост интереса к цифровизации среди государственных структур, бизнеса и научных учреждений, что позволяет говорить о начале нового этапа экономического развития, основанного на инновациях и высоких технологиях.

Цель данного исследования заключается в анализе влияния цифровых технологий на формирование инновационной экономики Республики Беларусь. Для достижения этой цели необходимо решить несколько задач: определить текущее состояние цифровизации в стране, выявить ключевые инициативы и проекты, а также оценить их влияние на экономические показатели и инновационные процессы.

Методы.

Для достижения поставленной цели использовались различные методы исследования. В первую очередь был проведен анализ литературы, включающий изучение научных публикаций, отчетов и статей по теме цифровых технологий и инновационной экономики. Также был осуществлен обзор международного опыта применения цифровых решений в экономике. Статистический анализ использовался для оценки влияния цифровых технологий на основные экономические показатели. Методы системного анализа помогли исследовать взаимосвязи между компонентами инновационной экономики и цифровыми технологиями, а экспертные оценки предоставили дополнительную информацию о текущем состоянии и перспективах развития.

Результаты.

Цифровизация оказывает значительное влияние на глобальное экономическое и социальное развитие, способствуя повышению эффективности экономики и улучшению качества жизни. Республика Беларусь, расположенная в центре Европы с населением более 9 миллионов человек [2], активно развивает свою информационную инфраструктуру и цифровую трансформацию экономики. В стране достигнуты успехи в создании сети передачи данных мирового стандарта, надежных центров обработки информации и современных электронных услуг. Беларусь занимает лидирующие позиции в внедрении информационных технологий в СНГ и реализует Государственную программу "Цифровое развитие Беларуси" на

2021–2025 годы [3] для интеграции передовых технологий в национальную экономику.

Современные страны оптимизируют свои цифровые стратегии, придавая все большее значение цифровой экономике и новым подходам. Цифровая индустриализация является основным трендом, способствующим более широкому применению полупроводников, облачных вычислений и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), которые играют ключевую роль в глобальном экономическом росте. Интеграция цифровых технологий в традиционные отрасли способствует повышению производительности и эффективности, что, в свою очередь, увеличивает добавленную стоимость в экономике. Эффективные инвестиции в ИКТ-инфраструктуру способствуют росту ВВП, а использование искусственного интеллекта и облачных технологий в различных отраслях усиливает влияние цифровой экономики на производительность труда, конкурентоспособность и общий экономический рост.

Цифровая инфраструктура строится на трех ключевых элементах [4]: 5G, облачных технологиях и искусственном интеллекте (ИИ). 5G является самой передовой технологией с широкомасштабными коммерческими приложениями и открывает новые возможности для разработки "умных городов". ИИ не только поддерживает принятие решений, но и интегрируется в основные бизнес-процессы, способствуя интеллектуальной модернизации промышленных секторов. Переход к облачным решениям представляет собой важный аспект цифровой трансформации, обеспечивая безопасность и надежность данных, что является основой цифрового суверенитета. Страны активно защищают свои данные и разрабатывают соответствующее законодательство. В результате цифровая экономика формирует новые экономические отношения между государством, гражданами и бизнесом, затрагивая различные сферы деятельности и меняя восприятие пространства и времени.

На данный момент в Республике Беларусь охвачено 98,4% населения услугами сотовой подвижной электросвязи по технологии LTE (4G) [5], говорит о том, что Республика Беларусь имеет хорошую инфраструктуру для дальнейшего перехода на 5G.

Переход на 5G требует наличия развитой сети и технологий, а также соответствующего спектра частот. Если большая часть населения уже пользуется 4G, это свидетельствует о готовности операторов связи и инфраструктуры к внедрению новых технологий.

В Республике Беларусь формируется концепция и стратегия развития сети электросвязи 5G на следующую пятилетку – до 2030 года. 5G в стране в

первую очередь внедряется в промышленности, транспортной отрасли, так как здесь данные технологии дадут наибольший прирост. Основная нагрузка по цифровой трансформации ляжет на градообразующие предприятия [6].

Облачные решения играют ключевую роль в формировании инновационной экономики Республики Беларусь. Государственная поддержка, включая программу "Цифровая экономика" [7], способствует развитию IT-сектора и созданию благоприятной среды для стартапов. Активно развиваются IT-парки, такие как Парк высоких технологий, которые предлагают налоговые льготы для компаний, работающих в сфере облачных услуг.

Рост числа местных провайдеров облачных решений и инвестиции в инфраструктуру, включая современные дата-центры, создают надежную базу для предоставления услуг. Образовательные программы помогают подготовить квалифицированные кадры, а сотрудничество с международными компаниями позволяет перенимать передовой опыт. В целом, развитие облачных технологий в Беларуси способствует повышению эффективности бизнеса и цифровизации различных отраслей, что в свою очередь поддерживает экономический рост страны.

В Республике Беларусь искусственный интеллект находится на стадии активного развития и интеграции в различные сферы общества. Президент Александр Лукашенко подчеркивает, что ИИ не заменит человека, однако его внедрение приносит значительные выгоды и облегчает труд [8]. Важной задачей является создание единой платформы для разработчиков ИИ, что позволит ускорить прогресс в этой области. Национальная академия наук и Объединенный институт проблем информатики активно работают над стратегией развития ИИ, включая создание первой электронной площадки BELAI.BY [9] для сотрудничества специалистов из различных дисциплин.

Кроме того, Беларусь разрабатывает модельный закон о технологиях ИИ для стран СНГ, учитывая свои культурные и этнические особенности. В области здравоохранения уже достигнуты значительные успехи, включая системы поддержки принятия решений для медицинских учреждений, которые могут существенно повысить эффективность диагностики и лечения [8]. В целом, Республика Беларусь стремится к активному участию в глобальном развитии технологий ИИ, осознавая важность этого направления для будущего науки и экономики.

Соответственно, процессы цифровой трансформации экономики Беларуси демонстрируют значительный рост сектора информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Доля валовой добавленной стоимости

ИКТ в ВВП увеличилась с 3,3% в 2012 году до 6,9% в 2023 году [5]. По индексу ИКТ Беларусь занимает 22-е место среди 132 стран [10].

Таким образом, цифровая трансформация является основополагающим шагом к созданию цифровой экономики, изменяющей общественные структуры и отношения. Она открывает новые возможности и вызывает вызовы, внося изменения в экономическую структуру и рыночные модели. Основу цифровой экономики составляет человеческий капитал, новые технологии и интеллектуальная собственность, а творческий потенциал людей служит движущей силой инноваций. Доступ к информации о цифровой трансформации белорусской экономики способствует лучшему пониманию процессов цифровизации, что позволяет оценить влияние на экономический рост и повысить участие страны в международных рейтингах цифровых экономик.

Обсуждение.

Результаты нашего анализа показывают значительный прогресс Республики Беларусь в области цифровой трансформации и развития технологий. Увеличение доли валовой добавленной стоимости ИКТ в ВВП страны до 6,9% в 2023 году подчеркивает важность сектора для экономического роста [5]. Это свидетельствует о том, что инвестиции в информационно-коммуникационные технологии и облачные решения становятся основой для устойчивого развития экономики.

Одним из наиболее заметных аспектов является развитие облачных технологий и создание местных провайдеров облачных решений. Это не только улучшает доступность и качество услуг, но и способствует формированию конкурентной среды на рынке. Поддержка образовательных программ для подготовки специалистов в этой области также играет ключевую роль, обеспечивая необходимый кадровый потенциал для дальнейшего роста сектора.

Развитие искусственного интеллекта в Беларуси является еще одним важным достижением. Создание платформы BELAI.BY [9] для разработчиков ИИ и работа над модельным законом о технологиях ИИ для стран СНГ демонстрируют стремление страны к интеграции в глобальные тренды и стандартам. Это может привести к более эффективному использованию ИИ в различных сферах, включая здравоохранение, где системы поддержки принятия решений уже показывают свою эффективность.

Несмотря на достигнутые успехи в области цифровизации, Республика Беларусь сталкивается с рядом вызовов, которые требуют внимательного подхода и стратегического планирования. Одним из основных вызовов является необходимость постоянного обновления знаний и навыков

работников. Быстрая трансформация технологий и внедрение новых решений в бизнес-процессы требуют от сотрудников не только базовых знаний, но и глубокого понимания современных инструментов и методов работы. Это подразумевает, что образовательные программы должны быть адаптированы к новым требованиям рынка труда.

Адаптация образовательных программ включает в себя не только пересмотр учебных планов, но и внедрение практико-ориентированных курсов, стажировок и программ повышения квалификации. Важно, чтобы учебные заведения сотрудничали с бизнесом для понимания реальных потребностей отрасли. Кроме того, необходимо развивать «Обучение через всю жизнь» как важный аспект профессионального развития, что позволит работникам оставаться конкурентоспособными на рынке труда.

Другим важным аспектом является необходимость учета этических и правовых вопросов, связанных с внедрением технологий искусственного интеллекта. Быстрое развитие ИИ порождает множество вопросов, касающихся конфиденциальности данных, безопасности и потенциальной дискриминации. Этические нормы должны быть интегрированы в процесс разработки и внедрения ИИ-технологий, чтобы избежать негативных последствий, таких как утечка личной информации или предвзятость алгоритмов. Создание четких правовых рамок для использования ИИ позволит обеспечить защиту прав граждан и повысить доверие к новым технологиям.

В заключение, Республика Беларусь демонстрирует значительный потенциал в области цифровой экономики, однако для достижения максимальных результатов необходимо продолжать инвестировать в инфраструктуру, образование и законодательство, поддерживающее инновации. Инвестиции в инфраструктуру позволят создать современную технологическую базу, необходимую для развития цифровых услуг и поддержки стартапов. Образование должно стать приоритетом, чтобы подготовить квалифицированные кадры, способные работать с новейшими технологиями.

Кроме того, создание благоприятной законодательной среды будет способствовать привлечению иностранных инвестиций и развитию местного бизнеса. Это не только укрепит позиции страны на международной арене, но и создаст устойчивую экономическую модель, основанную на высоких технологиях и интеллектуальной собственности. Таким образом, комплексный подход к решению этих вызовов обеспечит успешное будущее для цифровой экономики Беларуси.

Список использованных источников:

1. Состояние и перспективы инновационного развития экономики [Электронный ресурс] // Экономико-аналитический Интернет-журнал. – Режим доступа: <http://mellow-mails.com> – Дата доступа: 10.11.2024.
2. Населении Республики Беларусь [Электронный ресурс] // Официальный сайт Всемирного Банка. – Режим доступа: https://datacommons.org/place/country/BLR?utm_medium=explore&mprop=count&ropt=Person&hl=ru. – Дата доступа: 10.11.2024.
3. О государственной программе «Цифровое развитие Беларуси» на 2021–2025 годы [Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 2 февр., № 66 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2024.
4. Богдан, Н. И. Национальная инновационная система Беларуси в системе Европейских индикаторов инноваций / Н. И. Богдан // Белорусский экономический журнал. – 2019. – № 3. – С. 4–17.
5. Официальный сайт Национального статистического комитета Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – <https://www.belstat.gov.by/>. – Дата доступа: 10.11.2024.
6. Эксперт: первыми технологии 5G в Беларуси внедрят градообразующие предприятия промышленности [Электронный ресурс] // БЕЛТА – Новости Беларуси. – Режим доступа: <https://belta.by/tech/view/ekspert-pervymi-tehnologii-5g-v-belarusi-vnedrjat>. – Дата доступа: 10.11.2024.
7. Отчёты о ходе реализации Государственной программы [Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства связи и информатизации Республики Беларусь. – Режим доступа: <https://www.mpt.gov.by/ru/gosudarstvennaya-programma-cifrovoe-razvitie>. – Дата доступа: 10.11.2024.
8. Как в Беларуси развиваются разработки искусственного интеллекта и насколько они выгодны [Электронный ресурс] // Официальный сайт Витебского районного исполнительного комитета. – Режим доступа: <https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/ru/news/kak-v-belarusi-razvivayutsya-razrabotki-iskusstvennogo-intellekta-i-naskolko-oni-vygodny>. – Дата доступа: 10.11.2024.
9. Официальный сайт платформы по искусственному интеллекту Республики Беларусь BELAI.BY [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://belai.by/>. – Дата доступа: 10.11.2024.
10. Беларусь заняла 22-ое место по доступу к ИКТ среди 132 стран мира [Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства связи и

информатизации Республики Беларусь. – Режим доступа:
<https://www.mpt.gov.by/ru/belarus-zanyala-22-oe-mesto-po-dostupu-k-ikt-sredi-132-stran-mira>. – Дата доступа: 10.11.2024.